

<https://10.5281/zenodo.15181304>

Abduraximova D.A.

*O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari akademiyasi
harbiy psixologiya va pedagogika kafedrası
professori, p.f.d.(DSc), professor*

BO'LAJAK OFITSERLARDA VATAN RAVNAQI G'OYASINI SHAKLLANTIRISH ORQALI HARBIY-KASBIY QADRIYATLARNI RIVOJLANTIRISH

Annotatsiya. *Maqolada kursantlarda vatan ravnaqi g'oyasini shakllantirish va ularning harbiy-kasbiy qadriyatlarini rivojlantirish yo'nalishida yangi pedagogik yondashuvlar, usullar, vositalar va shakllarni tatbiq etishning ahamiyati keng yoritilgan. Ushbu jarayonni boshqarish va nazorat qilishda kompleks yondashuv zarurligi, ayniqsa, auditoriyadan tashqari faoliyat, xususan, oila va mahalla bilan hamkorlikka asoslangan tadbirlarga alohida e'tibor qaratilgan. Mazkur yondashuvning maqsadi bo'lajak ofitserlarda kasbga sadoqat, Vatanga xizmat qilish g'ururi va tanlangan kasbni ulug'lash ruhini shakllantirish bo'lib, uning natijalari harbiy sohadagi ma'naviy tarbiya samaradorligini oshirishi ta'kidlanadi.*

Kalit so'zlar: *shaxs, jamiyat, vatan ravnaqi, kasbiy qadriyatlarni rivojlantirish, kasbni ulug'lash, tanlangan kasbga sadoqat ruhini shakllantirish.*

FORMATION OF THE IDEA OF NATIONAL PROSPERITY IN FUTURE OFFICERS THROUGH THE DEVELOPMENT OF MILITARY-PROFESSIONAL VALUES

Abstract. *The article highlights the significance of implementing new pedagogical approaches, methods, tools, and forms to instill in cadets the idea of the nation's prosperity and to develop their military-professional values. It emphasizes the need for a comprehensive approach to managing and monitoring this process, particularly through extracurricular activities based on cooperation with families and local communities (mahalla). The goal of this approach is to nurture future officers' loyalty to their chosen profession, pride in serving their homeland, and respect for their profession. It is noted that these measures enhance the effectiveness of spiritual education in the military sphere.*

Keywords: *personal development, society, motherland, development of professional values, glorification of the profession, formation of the spirit of loyalty to the chosen profession.*

ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕИ ПРОЦВЕТАНИЯ РОДИНЫ У БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ВОЕННО- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Аннотация. *В статье широко освещается значение внедрения новых педагогических подходов, методов, средств и форм для формирования у курсантов идеи процветания Родины и развития их военно-профессиональных ценностей. Подчёркивается необходимость комплексного подхода к управлению и контролю данного процесса, особенно в рамках*

внеаудиторной деятельности, основанной на сотрудничестве с семьёй и махаллей. Цель такого подхода заключается в воспитании у будущих офицеров верности выбранной профессии, гордости за служение Родине и почитания своей профессии. Указывается, что эти меры повышают эффективность духовного воспитания в военной сфере.

Ключевые слова: развитие личности, общество, Родина, развитие профессиональных ценностей, прославление профессии, формирование духа лояльности к избранной профессии.

KIRISH

Uchinchi renessans davrining ilk kunlaridanoq Yangi O‘zbekistonning ravnaqi, gullab-yashnashi va qudratining oshishida harbiy ta’lim-tarbiya jarayonida har jihatdan yetuk ofitserlarni tayyorlash muhimdir. Bo‘lajak ofitserlarda Vatan ravnaqi g‘oyasini shakllantirish orqali harbiy-kasbiy qadriyatlarni rivojlantirish bugungi kunda eng dolzarb va muhim pedagogik- psixologik muammolardan biri hisoblanadi.

Bugungi globallashuv va tezkor taraqqiyot sharoitidagi jahon va mamlakatimizda ro‘y berayotgan o‘zgarishlar, bugungi kunning siyosiy voqeligi hamda kundalik turmush ehtiyojlari jamoatchilikning tarixga bo‘lgan qiziqishini pasaytirmadi, aksincha, uni yanada chuqurroq idrok etishga olib keldi [1]. Bu qonuniy jarayondir, chunki yangi o‘zgarishlar davri o‘tmishni yuzaki o‘rganish bilan cheklana olmaydi va har bir xalqdan o‘z Vatani tarixini qadriyat sifatida qayta baholashni, va vatanparvarlik tuyg‘usini chuqur anglashni talab qiladi.

Vatan ravnaqi g‘oyasini shakllantirish shaxs, jamiyat ma’naviyatini yuksak darajaga ko‘tarish bilan bog‘liq bo‘lib, uning ahamiyati nihoyatda muhimdir. Vatan ravnaqi g‘oyasini o‘zida mujassam etgan shaxs jamiyatning, o‘z kasb-qadriyatlarining ma’naviy talablariga javob beradi, uni mustahkamlaydi. Bo‘lajak ofitserlarda Vatan ravnaqi g‘oyasini shakllantirishning maqsadi faqatgina jamiyatimizning istiqloli va istiqbolini mustahkamlash

bilan chegaralanib qolmay, balki milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida kasb madaniyatini rivojlantirishga o‘z hissasini qo‘shadi. Bo‘lajak ofitserlarda Vatan ravnaqi g‘oyasini shakllantirish orqali kasbiy qadriyatlarni rivojlantirishda innovatsion usullar, vositalar, shakllarni amalga oshirish, ularni boshqarish va nazorat qilish muhimdir. Bunga, albatta, kompleks yondashish, ayniqsa, dars, auditoriyadan tashqari tarbiyaviy ishlar jarayonida, shu bilan birga oila, mahalla hamkorligi asosida birlajak ofitser shaxsida harbiylik kasbini ulug‘lash, tanlangan kasbga sadoqat ruhini shakllantirish o‘z samarasini beradi.

ASOSIY QISM

Bugun ta’lim mazmuni tubdan isloh qilindi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti – Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo‘mondoni Shavkat Mirziyoev oliy majlisga murojaatnomasida, - hammamizga ayonki, taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu – ilm-fan, ta’lim va tarbiyadir. Ertangi kunimiz, Vatanimizning yorug‘ istiqboli, birinchi navbatda, ta’lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bog‘liq....Agar intilsak, astoydil harakat qilsak, har qanday baland marrani egallash qo‘limizdan keladi. Biz ma’rifat borasida, ta’bir joiz bo‘lsa, “iligi to‘q” xalqmiz. Ilm-fanga intilish bizning qonimizda, bugungi til bilan aytganda, genimizda bor [2].

“Eng katta boylik – bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir”, [3]- deya ta’kidlaydilar.

Tarbiya deganda, avvalo, yosh avlodning kelajak hayotga va biror-bir kasbga tayyorlash tushuniladi. Tarbiya shaxsni maqsadga muvofiq shakllantirish uchun uyushtirilgan pedagogik jarayon bo‘lib, tarbiyalanuvchining shaxsiga muntazam va tizimli ta’sir etish imkoniyatini beradi. Biz tarbiya jarayoni haqida to‘xtaladigan bo‘lsak, bu tayyorlash bilim, ko‘nikma va malakalar orqali maxsus tashkil qilingan tarbiya faoliyatlari bilan amalga oshiriladi. Shu o‘rinda kasbiy qobiliyatni shakllantiruvchi tarbiya jarayonida tarbiyalanuvchining ongi shakllanadi, his-tuyg‘ulari rivojlanadi, ijtimoiy hayot uchun zarur bo‘lgan va ijtimoiy aloqalarga xizmat qiladigan xulqiy odatlari hosil qilinadi.

Tarbiya jarayonida bo‘lajak ofitserlarning o‘zlari tanlagan kasbga nisbatan talabchanligini oshirish, turli muammolardan chalg‘imaydigan, mehnat mahsulidan quvona oladigan qilib tarbiyalashda vaziyatni real baholash orqali ularning faoliyatini pedagogik jihatdan to‘g‘ri uyushtirish g‘oyat muhimdir.

Ayniqsa, milliy istiqlol g‘oyasi asosiy tushuncha va tamoyillarini bo‘lajak ofitserlar ongiga singdirish borasida harbiylik kasbiga mehr-muhabbat uyg‘otish masalasi zamonaviy ta’lim va tarbiyaning muhim muammosi hisoblanadi. Chunki Vatan ravnaqi g‘oyasining bosh bo‘g‘ini inson omili va uning kasb mahoratini oshirish orqali xalqni yuksak taraqqiyot sari yetaklaydi, har bir sohada iqtisodiy, huquqiy, siyosiy, ma’naviy yo‘nalishlarni rivojlantiradi.

Ta’kidlash joizki, kasbiy qadriyatlarni tizimli shakllantirishda ta’lim beruvchi

harbiy ta’lim muassasalarining roli nihoyatda katta hisoblanadi. Oliy ta’limning davlat ta’lim standartlarida ham bitiruvchilarning tayyorgarligiga nisbatan qo‘yiladigan umumiy malaka talablarida “Vatan tarixini bilish, ma’naviy, milliy va umuminsoniy, kasbiy qadriyatlar masalalari yuzasidan o‘z fikrini bayon qila olish va ilmiy asoslay bilish, milliy istiqlol g‘oyasiga asoslangan faol kasbiy nuqtai nazarga ega bo‘lish” [4] lozimligi ko‘rsatilgan. Demak, bugungi kunda oliy harbiy ta’lim faoliyatini takomillashtirish bilan birga, ta’limni insonparvarlashtirish, ta’lim oluvchilarda yuqori ma’naviyat, madaniyat va tafakkurni shakllantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari hisoblanadi.

Shunday ekan, oliy harbiy ta’lim muassasalarida ta’lim-tarbiya olayotgan kursantlarda umumiy va kasbiy madaniyatga ega bo‘lish, ijodiy va ijtimoiy faol, ijtimoiy-siyosiy kasbda mustaqil holda harakat qila olish, Vatan ravnaqini rivojlantirishga qodir bo‘lish haqidagi bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish oliy harbiy ta’lim muassasasining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Albatta, bu vazifalarni amalga oshirishda oliy harbiy ta’lim muassasasi kursantlarida kasbiy ko‘nikmalarni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Chunki kursantlarda Vatan ravnaqi g‘oyasini shakllantirish jamiyat taraqqiyotining asosiy omili bo‘lishi bilan birga, egallanishi lozim bo‘lgan harbiy-kasbiy bilim, ko‘nikmalarni ham tizimli ravnaq toptirish mexanizmi hisoblanadi. Bu birinchidan.

Ikkinchidan, oliy harbiy ta’lim muassasalari kursantlarini Vatan ravnaqi g‘oyasi asosida tarbiyalashni tashkil etish orqali egallanishi zarur bo‘lgan harbiylik

kasbi haqidagi tasavvur kengayib boradi, shuningdek, jamiyat ma'naviyati, mamlakat barqarorligi taraqqiyotining muhim sharti sifatida yuzaga chiqadi. Bugungi kursant ertangi ofitser ongida Vatan ravnaqi g'oyasini rivojlantirmay, jamiyatda kerakli bo'lgan harbiylik kasbini egallash yoxud yuksak taraqqiyotga erishib bo'lmaydi. Shunday ekan, kursantlarda Vatan ravnaqi g'oyasini shakllantirish ularning kasbiy bilimlarini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Chunki ushbu maskanda ta'lim olayotgan har bir yosh yigit faqatgina soha mutaxassisligiga ega bo'libgina qolmay, jismoniy va ma'naviy jihatdan kamol topadi. Jamiyatimiz hayotida faol ishtirok etadi. O'zining ma'naviyati, madaniyati bilan O'zbekiston taraqqiyotining bosh yo'li bo'lgan ozod va obod vatan uchun mehnat qiladi.

Albatta, bunday ulkan vazifalarni amalga oshirishda kursantlarda Vatan ravnaqi g'oyasini shakllantirish, harbiylik kasbi, uning qadriyati va mohiyati orqali ularning ma'naviyatini rivojlantirish, milliy istiqloq g'oyasiga sadoqat ruhida tarbiyalash lozim. Milliy o'zlikni anglash, milliy qadriyatlarimizni tiklash, ularni ilm-fan va taraqqiyot yutuqlari bilan boyitib borish, vatanimiz tarixi, madaniyatini teran bilib olish, muqaddas dinimizga sadoqatni tarbiyalash ham yosh ofitser kadrlar raqobatbardoshligini oshiradi.

Bu vazifalarni amalga oshirish natijasida bo'lajak ofitserlar ongida yangicha fikrlash, milliy tafakkur, milliy mafkuraviy qarashlar, ma'naviy-axloqiy, kasbni sevish kabi xislatlar kamol topadi.

Kasb tanlash va tanlangan kasbni qadriyat deb bilish birdaniga paydo bo'lmaydi. U paydo bo'lish, tarkib topish, rivojlanish va mustahkamlanish kabi dinamik bosqichlardan o'tadi.

Bo'lajak ofitserlarda o'zi tanlagan kasb orqali Vatan ravnaqi g'oyasini shakllantirish dolzarb muammolardan biri bo'lib, jamiyat taraqqiyotining negizini tashkil etadi. Ayrim o'rinlarda kursantalar orasida ma'lum bir bosqichlardan o'tgandan so'ng ham kasbni o'zgartirish bilan bog'liq muammolar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun ham bo'lajak ofitserlarga Vatan ravnaqi g'oyasi haqida bilimlar berish ijtimoiy foydali ahamiyatga ega. Unumli mehnat qilish ko'nikma va malakalarini hosil qilish kelajakda o'z tanlagan kasb mazmunida o'ta muhim hisoblanadi.

Ilmiy adabiyotlarning tahlili shuni ko'rsatdiki, mazkur kasb qadriyatlari doimiy rivojlantirilmas ekan, muammo kerakli yechimini topa olmaydi. Bu kasb qadriyatlarini mutassil rivojlantirish muammosi bo'yicha mustaqillik yillarida bir qancha tajribalar amalga oshirilgan, ilmiy-uslubiy, ilmiy-ommabop adabiyotlar, qo'llanmalar nashr etilmoqda.

Bugungi yoshlarning ongida yangicha fikrlash, milliy tafakkur, milliy mafkuraviy qarashlar, ma'naviy-axloqiy xislatlarni, milliy g'ururni shakllantirish tarbiyada bosh mezon sanaladi. Buni har bir ota-ona farzand tarbiyasida to'g'ri anglashi kerak. Shunday ekan, jamiyatimiz, davlatimiz hayotida o'ta muhim bo'lgan, barchamizning ertangi kunimizni, kelajagimizni belgilab beradigan Vatan ravnaqi g'oyasini bo'lajak harbiy xizmatchilarda shakllantirish orqali harbiylik kasbiga yo'naltirish dolzarb masala ekanligini yoddan chiqarmasligimiz lozim.

Vatan va millat ravnaqi uchun fidoyi ofitserlarni tarbiyalash, axloqiy-ruhiy, jismoniy tayyorgarlikka ega aqlli, irodali, iymoni but, rivojlangan mamlakatlar tajribasini o'rganishga intiluvchi, yuragida

Vatan tuyg‘usi kuchli bo‘lgan yosh harbiy kadrlarni yetishtirish, ularda vatanparvarlik hissini tarkib toptirish, kelgusi avlodda o‘z davlati, xalqining tarixini shak-shubhasiz bilishi bilan bir qatorda, jahon tarixi va madaniyati yutuqlarini chuqur o‘rganish zarurligini tushunish va anglash hissini tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etibgina qolmasdan, bilim, ko‘nikmalarini hayotga tatbiq eta oladigan mahoratli kasb egalarining ham kamol topishiga turtki bo‘ladi [5].

Mustaqillik yillarida chop etilgan J.Tulenovning “Qadriyatlar falsafasi”, O.Musurmonovning “O‘quvchilarning ma’naviy madaniyatini shakllantirish”, B.Qosimov, U.Dolimovlarning “Ma’rifat darg‘alari”, A.Aliyevning “Ma’naviyat, qadriyat va badiiyat” kabi ilmiy-falsafiy risola va asarlarida ma’naviy-axloqiy va kasbiy qadriyatlarning o‘tmishdagi ahvoli, ularning istiqloq sharofati bilan tiklanishi, ma’naviyatning inson hayotida tutgan o‘rni, respublikamiz fuqarolarining mustaqil vatanga, millatga muhabbat tuyg‘usini rivojlantirish kabi masalalar pedagogik-psixologik jihatdan keng yoritib berilgan.

Vatan ravnaqi g‘oyasini shakllantirish orqali harbiy - kasbiy qadriyatlarni rivojlantirishda quyidagi omillarni muhim deb hisoblaymiz:

- davlatning iqtisodiy qudratini mustahkamlash, iqtisodiy faoliyat erkinligi, iqtisodiyotni ilg‘or texnologiyalar asosida modernizatsiyalash orqali kasbiy bilimlarni muntazam oshirib borish;

- xalqning ma’naviy boyligi, uning intellektual salohiyati va professionalizmini oshirish orqali kasb mahoratini sayqallash;

- xalqning bunyodkorlik qobiliyatlaridan har tomonlama va to‘la-to‘kis foydalanish

orqali o‘z kasbiga bo‘lgan mehr-muhabbatni oshirish;

- mintaqadagi tinchlik, barqarorlik va xavfsizlikka tashqi hamda ichki tahdidlar bo‘lishiga yo‘l qo‘ymaslik va ularni neytrallashtirish, ekstremizm, terrorizm, uyushgan hamda transchegaraviy jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida Markaziy Osiyodagi barcha mamlakatlar bilan o‘zaro hamfikrlilik va amaliy hamkorlikni mustahkamlash;

- ommaviy qirg‘in qurollarini tarqatmaslik borasidagi global sa’y-harakatlarga ko‘maklashish;

- ekstremizm va xalqaro terrorizm ko‘rinishlarining oldini olish va ularga chek qo‘yish;

- harbiy sohadagi milliy xavfsizlikka tahdid soluvchi ekstremizm, terrorizm va boshqa g‘ayriqonuniy ko‘rinishlarga qarshi kurashish;

- favqulodda vaziyatlarning oqibatlarini bartaraf etish;

- ma’naviy boy, intellektual va yuksak madaniyatli, axloqan hamda jismonan sog‘lom yoshlarni tarbiyalash barobarida yetuk salohiyatli kasb madaniyatiga ega bo‘lgan shaxslarni yetishtirish.

Bugungi kunda harbiy ta’lim sifat samaradorligini oshirish eng dolzarb masalalardan biri bo‘lib hisoblanmoqda.

Harbiy ta’lim va tarbiyaning globallashuvi, innovatsion texnologiyalarning joriy etilayotgani, ayni paytda keng ko‘lamli axborotlar oqimi harbiy ta’lim mazmunini muntazam yangilab, takomillashtiribgina qolmasdan, bo‘lajak ofitserlarda kasbiy qadriyatlarni rivojlantirishda intensiv faoliyat olib borishni taqozo etadi.

Ta’lim sohasidagi davlat siyosatini ro‘yobga chiqarish, harbiy kadrlar tayyorlashda

yagona davlat talablari asosida o'quv-tarbiya jarayonini takomillashtirish, o'quv adabiyotlari bilan ta'minlash, yosh harbiy kadrlarga uzluksiz metodik xizmat ko'rsatish vazifasini amalga oshirish muhim va dolzarb vazifalardan biridir.

Bugungi kunda yoshlarimizni har jihatdan mukammal, barkamol, keng dunyoqarashga, ijodiy tafakkur, intellektual salohiyatga ega bo'lgan shaxslar etib tarbiyalashimizning o'zi yetarli emas, balki ularni o'zlari tanlagan soha yo'nalishida ham yetuk bo'lishlariga ko'maklashish zarur. Yurtimizning haqiqiy mard o'g'lonlari bo'lgan bugungi kun ofitserlarida Vatan ravnaqi g'oyasini shakllantirish orqali kasbiy qadriyatlarni rivojlantirishda bilimdon, ma'naviy kamol topgan, g'oyaviy yetuk harbiylar qilib tarbiyalash hozirgi davr pedagoglar-tarbiyachilar va ota-onalar zimmasidagi mas'uliyatli vazifalardan biridir.

Madaniy meros va yuksak badiiy, milliy an'analarni rivojlantirish, undan foydalanish, ijodiy amaliyot uslublarini joriy etish kasbga yo'naltirilayotgan har bir kursantni, ayniqsa, ulardagi qunt, chidam, qat'iyat, o'zi tanlagan kasbning falsafiy, psixologik qirralarini o'rganishi barobarida kelajak maqsadda siyosiy-g'oyaviy va estetik ruhda tarbiyalanishi uchun zamin yaratadi.

Bunda kasb ko'nikmasini shakllantirayotgan kursant quyidagilarga alohida e'tibor qaratishi lozim:

– Qurolli Kuchlarni yuqori darajadagi jangovar shaylikka keltirish bo'yicha kompleks tadbirlarga tayyor turish;

– harbiy fanni rivojlantirish va harbiy xavfsizlikni ta'minlash sohasida qabul qilinadigan qarorlarning ilmiy jihatdan mustahkam tizimini o'rganish;

– Harbiy sohada milliy xavfsizlikka bo'lgan tahdidlar ko'rinishlarining o'zgarishlariga, harbiy-siyosiy vaziyat sharoitlariga, zamonaviy harbiy mojarolar xususiyatiga, davlat harbiy tashkilotini rivojlantirish vazifalari va yo'nalishlariga o'z fikrini bildirish;

– kasb san'atiga doir bilimlar, badiiy, ilmiy asarlarni o'rganish va ulardan bahra olish;

– izlanuvchanlik va yaratuvchanlik qobiliyatlarini oshirish;

– kasb san'atiga bo'lgan qiziqishni kuchaytirish;

– ijodkorlik va dunyoqarashni shakllantirish kabilar.

XULOSA

Bugungi tez o'zgaruvchan iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy hayot bo'lajak ofitserlar dunyoqarashini shakllantirish turli zamonaviy qadriyatlar bilan to'yingan kasb ko'nikmalarini hayotga tatbiq etishni va bu borada eng so'nggi metodlardan keng foydalanishni taqozo qiladi.

Bilim qanchalik mustahkam bo'lsa, kursantning dunyoqarashi, intellektual salohiyati shunchalik rivojlanadi va kamol topadi. Hozirgi kunda bo'lajak ofitserlarning o'zlari tanlagan kasblari uchun zarur bo'lgan axborot, informatsion savodxonlik darajasi ta'lim samaradorligini oshirishning muhim sharti hisoblanadi. Uzluksiz ta'lim tizimining oliy bo'g'ini bo'lgan oliy harbiy ta'lim tizimi oldiga qo'yilgan davlat talablariga muvofiq, mazkur ta'lim muassasalari ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirish, ilmfanning so'nggi yutuqlarini amaliyotga joriy etish orqali ijodkor, ijtimoiy faol, yuksak ma'naviyatli, kasb-hunarli, ona Vatanga sadoqatli, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni

ardoqlaydigan, ijodiy va mustaqil fikr yurita oladigan, davlat, jamiyat va oila oldida o'z burchi va javobgarligini his etadigan barkamol shaxsni kamolga yetkazish, bir so'z bilan aytganda "yangi avlod harbiy kadrlari"ning ongi va qalbiga milliy istiqlol g'oyasini singdirish kabi muhim vazifalarni amalga oshirish nazarda tutiladi.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Asqarova O'. Mehribonlik uylari o'smirlarida milliy g'ururni tarbiyalashning pedagogik xususiyatlari. // Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – T., 2001.
2. Aminov B., Rasulov T. Vatan yurakdagi javohir. – T.: «O'qituvchi», 2001.
3. Atadjanova Sh. Oilada o'spirin-yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda milliy qadriyatlardan foydalanishning pedagogik asoslari. // Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – T., 2001.
4. Ahmedov B. Tarixdan saboqlar. – T.: «O'qituvchi», 1994.
5. Abdullaev A. Ma'naviyat va iqtisod, tafakkur. – T.: «Ma'naviyat», 1999.
6. Inomova M. Oilada bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda milliy qadriyatlardan foydalanishning pedagogik asoslari (mustaqil hayot bo'sag'asidagi yoshlar). // Pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – T., 1998.

